

(GTX - VIDA)

Interpolações do espaço interior: a contribuição do cinema e da IA

Dra. Angelica Paiva Ponzio (UFRGS)
Mestranda Morgana Dias Mesquita (UFRGS)
Mestranda Larissa de Lara Chaves (UFRGS)

Resumo

Este trabalho, integrado à pesquisa "Narrativas Modernas e Contemporâneas do Espaço Interior - Cruzamentos e Interpolações", propõe contribuir para a Teoria do Interior por meio de análises críticas a partir da cinematografia, aliadas às técnicas emergentes da Inteligência Artificial (IA). Por meio da apresentação de uma narrativa fílmica sobre uma das dimensões analíticas do Interior proposta por Winton (2013) – o conteúdo do espaço, este estudo explora como objetos e mobiliário, elementos essenciais na caracterização do Interior, podem ser reinterpretados através da tecnologia. Assim, busca-se compreender como o espaço cenográfico, sob a ótica da Inteligência Artificial, pode atuar como uma ferramenta para uma investigação crítica do Interior ambientado. Adicionalmente, ao combinar o cinema com a IA, o artigo visa não somente inaugurar métodos alternativos de interpretação desses espaços, mas também provocar reflexões sobre o uso responsável da IA, expandindo possibilidades de percepção e interação.

Palavras-chave: Teorias do Interior; Espaço Encenado; Cinema; Inteligência Artificial; Arquitetura.

Abstract

This work, as part of the research "Modern and Contemporary Narratives of the Interior Space - Crossings and Interpolations", proposes to contribute to the Interior Theory through critical analyses using cinematography, combined with emerging techniques of Artificial Intelligence (AI). By presenting a filmic narrative about one of the analytical dimensions of the Interior proposed by Winton (2013) – the content of space, this study explores how objects and furniture, essential elements in characterizing the Interior, can be reinterpreted through technology. Therefore, it seeks to understand how the scenographic space, from the perspective of Artificial Intelligence, can act as a tool for a critical investigation of the ambiented Interior. Moreover, by combining cinema with AI, the article aims not only to inaugurate alternative methods of interpreting these spaces, but also to provoke reflections on the responsible use of AI, expanding possibilities for perception and interaction.

Keywords: Interior Theories; Scenographic Space; Cinema; Artificial Intelligence; Architecture.

INTRODUÇÃO

Historicamente relegado a um plano secundário à arquitetura, especialmente nos estágios iniciais da modernidade, - conforme destacado por Graeme Brooker e Lois Weinthal (2017), o estudo do Interior emerge hoje como um campo em ascensão, empenhado em estabelecer sua autonomia como disciplina (Postiglione, 2012). Suas atribuições, porém, se estendem muito além

CIACT/SAD 09

da escala tradicional da ambientação e da arquitetura. O Interior abarca as mais diversas áreas, integrando mobiliário, moda, design de exposições e gráficos, além de instalações artísticas (Weinthal, 2011), incluindo cinema e teatro (Whitehead, 2018). Este artigo, portanto, parte de trabalhos desenvolvidos no âmbito da pesquisa e disciplina homônima¹, intitulada: "Narrativas Modernas e Contemporâneas do Espaço Interior: Cruzamentos e Interpolações" que almeja, entre seus objetivos, contribuir para o avanço da disciplina do Interior identificando novos paradigmas, agentes de mudança e inovação. De natureza exploratória, a pesquisa adota uma posição propositiva, valendo-se do estudo e elaboração de narrativas críticas e interpretativas apoiadas na interpretação das três categorias de análise do Interior propostas por Alexa Winton (2013): limites, objetos e experiências espaciais. Nesse espírito, e a partir do entendimento de Gennaro Postiglione (2012), que aborda o Interior sob um paradigma aberto e processual, duas aproximações foram incorporadas aos estudos. Primeiramente, combinou-se à categorização de Winton, a visão do Interior cinematográfico de Jane Whitehead (2018). Mais recentemente, seguindo a natureza exploratória da pesquisa, a Inteligência Artificial (IA) generativa foi adicionada como uma ferramenta de criação e análise auxiliar, buscando não apenas enriquecer a diversidade metodológica, mas também fomentar um diálogo crítico mais aprofundado entre a tecnologia e as disciplinas teóricas que investigam a essência e a prática do Interior. Este artigo, portanto, irá apresentar os resultados de uma das narrativas visuais desenvolvidas no âmbito da disciplina homônima, explorando a categoria dos 'objetos' de Winton (2013) a partir de uma narrativa fílmica crítica utilizando ferramentas de IA generativa. Serão discutidos inicialmente os referenciais teóricos da pesquisa e disciplina, seguidos pela metodologia de elaboração da narrativa visual, e, por fim, as conclusões sobre o método adotado e seus resultados.

LIMITES, OBJETOS E PERCEPÇÕES E O ESPAÇO ENCENADO

¹ O trabalho aqui apresentado ocorreu durante 5 aulas de 3 horas cada, entre Outubro e Novembro de 2023, no âmbito do PROPAR/UFRGS, no seminário ministrado pela profa. Angelica Paiva Ponzio "Narrativas Modernas e Contemporâneas do Espaço Interior: Cruzamentos e Interpolações"; a animação "O Inimigo Ataca" é de autoria das alunas de mestrado do PROPAR/UFRGS, co-autoras deste artigo, Larissa de Lara Chaves e Morgana Dias Mesquita.

CIACT/SAD 09

Para Alexa Winton (2013) o Interior destaca-se como um campo de questionamento e análise ao propor uma abordagem abrangente, considerando-o como uma “construção intrinsecamente interdisciplinar”. Essa abordagem visa oferecer métodos claros e diversificados, nos quais a teoria crítica e a filosofia possam contribuir para o entendimento do espaço interior. Através de um recorte do Interior doméstico, a autora sugere três categorias analíticas não exclusivas. Estas são: “o envelope espacial” - ou “soleira”, aqui referenciada como *Limite*; o “conteúdo do espaço interior”, tratando-se dos elementos contidos nele, aqui referenciada como *Objetos*; e por último, os “usuários ou habitantes” ou mais precisamente, a maneira como estes experienciam o espaço, aqui referenciada como *Experiências*. O *Limite*, para a autora, é entendido como um “conceito chave”, ressaltando como divisões físicas ou virtuais refletem dinâmicas de poder, privacidade e representação social. A discussão de Winton (2013) abrange a influência de materiais modernos, como o vidro, na redefinição das relações entre interior e exterior, privado e público, e como os espaços são socialmente experienciados. Já os *Objetos* abrangem os elementos que povoam o interior e seus significados implícitos. Podendo ser “funcionais” ou “simbólicos” - estes incluem seu “significado profundo”, tanto individual como coletivo, físico ou psicológico, os atos de coletar e consumir, e a “teoria das coisas” (*things theory*). A categoria final apresentada por Winton (2013) refere-se à experiência espacial vivenciada pelos 'usuários', ou 'habitantes' do espaço interior. A autora se remete aos conceitos da teoria espacial, interioridade, fenomenologia, gênero e sexualidade, e formas de compreender a experiência do espaço interior principalmente de natureza psicológica.

Pallasmaa (2012) ressalta que tanto o arquiteto quanto o cineasta elaboram representações visuais e experiências associadas às emoções individuais, estabelecendo uma comunicação por meio de todos os sentidos, inclusive o existencial. Jane Whitehead (2018), por sua vez, segue esse entendimento ao propor uma maneira de pensar o Interior como um “espaço encenado”. A autora discorre sobre a integração de conceitos da linguagem cinematográfica na compreensão do Interior, enfatizando o conceito de *mise-en-scène*, entendida como a arte de apresentar uma composição visual coerente, abrangendo todos os elementos que compõem uma cena. Para a autora, uma *mise-en-scène* do Interior incorpora características “físicas, psicológicas e narrativas

CIACT/SAD 09

do espaço” para criar uma “atmosfera imersiva”, buscando influenciar a percepção das pessoas sobre o ambiente. Nesse contexto, a autora faz referência à Gernot Böhme (2013), enfatizando a necessidade de criar condições - ou “geradores” essenciais para o surgimento de atmosferas. Ela destaca os elementos que configuram uma cena como contribuintes na formação de atmosferas, ao estabelecer condições específicas. Propõe então cinco categorias de elementos essenciais para uma *mise-en-scène* do Interior: o cenário (*set*), os objetos de cena (*props*), os efeitos especiais, a iluminação (luz e sombra), e o uso da cor. A pesquisa propõe, por sua vez, um entrelaçamento dos elementos de Winton (2013) e Whitehead (2018), onde o cenário corresponde aos *Limites*; os *props* aos *Objetos*, e os efeitos especiais aliados a cor e iluminação às *Experiências*.

A abordagem mais recente adotada na pesquisa ainda envolve a utilização de Inteligência Artificial (IA), uma tecnologia essencial na Quarta Revolução Industrial, caracterizada pelos avanços rápidos em áreas como aprendizado de máquina, Internet das Coisas e análise de dados em larga escala (Noaman; Hussein, 2023). Nesse contexto, incorporam-se modelos generativos de IA, abrindo uma nova dimensão de análise, visando fomentar conexões e abordagens críticas do Interior entre limites, objetos e percepções. Para o desenvolvimento de imagens generativas, é necessário descrever o espaço imaginado, o que promove uma reflexão sobre o ambiente e uma melhor compreensão dos elementos que o compõem, contribuindo, dessa maneira, para o aprimoramento da capacidade de articular conceitos espaciais. Essa abordagem, no entanto, não só propicia uma exploração criativa e a descoberta de novas interpretações do Interior, mas também tem o potencial de impactar diversas disciplinas e trazer amplas discussões, inclusive éticas, ao desafiar concepções, abrindo para um novo campo de debate.

“O INIMIGO ATACA” - A NARRATIVA VISUAL

No processo de aprendizado da disciplina, após três aulas introdutórias de caráter teórico (teorias do Interior, cinematografia - tendo como referência a obra do diretor Wes Anderson, e modelos generativos de IA), é proposta a elaboração de um ensaio visual em formato de

CIACT/SAD 09

animação de curta duração (por volta de 1 minuto), auxiliado de gerações de IA. O ensaio deve sintetizar uma narrativa crítica do Interior valendo-se de uma ou mais das categorias de análise, empregando os referenciais teóricos e elementos de *mise-en-scène*. A definição inicial do enredo é gerada a partir de um processo de *brainstorming* conjunto com a geração de imagens de IA. Após definida a temática principal e o enredo geral, conceitos cinematográficos são incorporados à comandos textuais - *prompts*, para a geração de imagens para cada cena (*inputs* ou comandos de entrada), enriquecendo a abordagem criativa e interpretativa do Interior. Podem ainda haver *inputs* combinados de imagem+texto. Na sequência, modelos de IA de animação são empregados. A animação 'O Inimigo Ataca' (Narrativas Interiores, 2024) utilizou testes com imagens de IA generativa na fase inicial para definir o tópico a abordar. As imagens geradas influenciaram o direcionamento para segunda categoria de análise de Winton (2013) – os objetos, funcionais ou simbólicos.

Winton cita Daniel Roche (2000), ao mencionar que os objetos, enquanto símbolos, representam um papel importante na interpretação das diversas épocas e sociedades. Os objetos do Interior, conforme Roche (2000), atuam como símbolos significativos que refletem valores, identidades e expressões culturais, revelando muito sobre quem somos e como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. Neste âmbito, de particular interesse ao trabalho destacaram-se alguns autores apresentados em aula e apontados por Winton (2013), entre eles Walter Benjamin (1999). O autor explora o interior doméstico como um refúgio das influências do mundo externo, lugar onde as características dos habitantes estão impressas. Para Benjamin (1999) a figura do colecionador representa o verdadeiro morador, sendo retratado como alguém que seleciona e transfere elementos do exterior para o espaço interior, dando valor sentimental e, por vezes, removendo o valor funcional. Jean Baudrillard (2005), por sua vez, analisa a cultura material e a relação entre os objetos e a sociedade de consumo. Ele expande a ideia de que os objetos são carregados de significados culturais e sociais, desempenhando um papel crucial na construção e manutenção da identidade pessoal e social. Baudrillard (2005) também reflete como os objetos podem ser transformados em símbolos de status, poder e desejo. Tanto Benjamin quanto Baudrillard veem, portanto, na figura do colecionador alguém que se projeta em um passado

CIACT/SAD 09

idealizado, representado pela coleção. Winton (2013) destaca ainda a Teoria das Coisas, segundo a qual os objetos transcendem sua mera funcionalidade e valor monetário, incorporando-se à análise das práticas sociais em diferentes culturas. Essa abordagem permite uma compreensão mais aprofundada do significado e da influência dos objetos na configuração dos espaços internos. Do ponto de vista cinematográfico, um dos elementos apresentados por Whitehead (2018) são os *props*, termo que vem da palavra inglesa *property* e significa propriedade. Diferentes do cenário, os *props* referem-se a todos os itens móveis de uma cena em contato com os personagens, auxiliando na composição da personalidade das personagens e na construção da narrativa. Whitehead (2018), apresenta o conceito de *props* para o Interior como um acessório ou um móvel independente, também podendo estar permanentemente presos ao ambiente, de acordo com o tipo de equipamento que o caracteriza.

O enredo explorado no vídeo, portanto, destaca a influência do ser humano no ambiente que habita, enfatizando a relação entre o homem e o Interior. A proposta vale-se da acumulação de objetos como reflexo da complexidade humana e suas interações com o ambiente físico e seus objetos. Essa escolha, porém, também reflete observações sociais recentes, como a pandemia. A partir destas escolhas foi desenvolvido o enredo. Este se passa durante um dia na vida de um homem que vive sozinho com seu cachorro, incapaz de lidar com a acumulação descontrolada de objetos em cada cômodo de sua casa. À medida que a trama se desenrola, a acumulação se torna o principal desafio e inimigo de sua realidade cotidiana. O ápice da história é alcançado quando a desorganização causada pela acumulação leva ao desaparecimento de seu cachorro, ilustrando vividamente os impactos negativos da relação desequilibrada entre o indivíduo e seu ambiente.

“O INIMIGO ATACA” - A METODOLOGIA: AI + AUTORAS

A partir da definição da motivação principal, a narrativa foi desenvolvida inicialmente utilizando o auxílio da plataforma *PlotDot*, - uma IA generativa que facilita a criação de roteiros, personagens e tramas. O enredo apresenta três cenários domésticos principais: o quarto, a cozinha e a sala. Em cada cenário, imagens foram geradas pela plataforma *Dreamstudio*

CIACT/SAD 09

(*Stability.AI*), que gerou as imagens de saída (*outputs*²) a partir de texto-para-imagem e/ou imagem-para-imagem. Essas foram, posteriormente, editadas pelo *Photoshop*, um *software* de edição de imagens bidimensionais do tipo *raster* desenvolvido pela Adobe Systems, que, em sua última versão, incorpora uma ferramenta de IA generativa capaz de alterar partes da cena por seleção. Cada imagem gerada foi então animada pelo *Runway*, uma plataforma que cria animações a partir de textos, imagens+texto ou imagens. Por fim, as animações foram compiladas em um único vídeo usando o *Clideo*, um editor de vídeo online com diversas ferramentas de ajustes. A trilha sonora escolhida foi *Ignore The Rain*, obtida na plataforma aberta *Slip.Stream* (Slip.Stream, 2023).

Para o desenvolvimento da narrativa, foi gerada inicialmente uma imagem capaz de representar uma atividade cotidiana, algo comum às pessoas, como ‘fazer café’³. Cabe destacar que o modelo de IA apresentou *outputs* com uma quantidade considerável de itens ao redor de uma cafeteira, reforçando a ideia da trama almejada, de uma narrativa centrada na profusão de objetos no interior doméstico. Dentre as imagens geradas (fig. 01, 02 e 03), foi selecionada aquela que melhor correspondeu a estética almejada (fig. 02), no que diz respeito às cores utilizadas, iluminação, variação de itens diversos e sua disposição da cena em si. Esta imagem foi então empregada como imagem-referência de *input* juntamente com *prompts* (textos) na geração das demais imagens que iriam compor o vídeo, na busca de manter o mesmo estilo e paleta de cores⁴.

² O *DreamStudio* pode gerar de uma a dez imagens de *outputs* (saída). Este experimento optou por gerar 3 imagens de *outputs* para cada *input*, das quais uma era selecionada para ser empregada na narrativa.

³ O *prompt* da imagem-referência foi: “Uma imagem com zoom nas mãos de uma pessoa servindo café em uma prensa francesa no interior de sua cozinha”.

⁴ Modelos de IA empregados funcionam com redes neurais de difusão, onde uma das maneiras de manter estilos é o emprego de imagens de referência + texto/*prompts* como *inputs*. N.A.

CIACT/SAD 09

Figura 1 - Imagem-referência teste. Figura 02: Imagem-referência teste. Figura 03: Imagem-referência teste.
Fonte: *Dreamstudio* e *prompt* descrito pelas autoras.

Após criar a imagem-referência, passou-se para o desenvolvimento da primeira cena, no ambiente do quarto. A imagem da cena 01 (fig. 04) foi gerada tendo como *input* a imagem-referência (fig. 02) e o *prompt*: “A luz do sol entra pela janela do quarto ao amanhecer, um homem dorme em uma cama de casal, o quarto está bagunçado, e o cachorro dorme no meio da bagunça no quarto”. Nas configurações disponíveis no modelo de IA, foi selecionada a opção de imagem isométrica, buscando uma visualização geral dos ambientes. Na imagem de *output*⁵ escolhida, os limites físicos não apenas definem o espaço, mas também estabelecem uma atmosfera intimista nas cores quentes - resultado do emprego da palavra “amanhecer” aliada às cores da imagem-referência, ressaltando a sensação de conforto e segurança que o ambiente representado oferece. A presença da janela, especialmente quando destacada pela entrada de luz matinal, adiciona uma camada de profundidade. No *Photoshop*, foram realizados ajustes na imagem para adequá-la à narrativa, dessa forma, foi colocado o homem deitado sobre a cama e a cor e posição do cachorro foram alteradas. Em seguida, foi elaborada a animação visando simular a entrada de luz no quarto e o movimento da cortina, expressando a ideia de uma janela aberta.

⁵ *Outup* corresponde à informação resultante dos dados de um processo computacional. Nesse caso, refere-se à imagem final que foi gerada pela Inteligência Artificial.

CIACT/SAD 09

Figura 4 - Imagem base da cena 01. Figura 05: Imagem base da cena 02.
Fonte: *Dreamstudio* e *prompt* descrito pelas autoras.

A segunda cena ocorre no ambiente da cozinha. A imagem (fig. 05) foi gerada tendo como *inputs* a imagem-referência e o *prompt*: “Uma manhã, com a luz do sol entrando pela janela. Uma cozinha bagunçada com uma ilha central! No meio da ilha, uma prensa francesa. Um homem está fazendo café. Um cachorro olha curioso, atrás de toda a bagunça”. Essa cena oferece uma perspectiva interessante, considerando a quantidade e diversidade de cafeteiras que surgiram na imagem gerada, trazendo questionamentos sobre a verdadeira função desses objetos. A utilização de elementos como objetos fixos, a presença da janela e a disposição da mesa solta e das cafeteiras sugerem uma reflexão sobre a interação humana com o espaço e os objetos. No *Photoshop*, foram adicionados elementos à imagem, e foram selecionadas para animações nas cenas a entrada da luz do sol na cozinha e a movimentação de elementos. Um *zoom out*⁶ foi gerado para a transição para a próxima cena.

A terceira cena se passa no ambiente da sala, a construção da imagem (fig. 06) foi realizada no *Photoshop*, empregando a ferramenta de IA generativa nativa do *software*. O *prompt* utilizado envolveu um *zoom out* da cena anterior, resultando na configuração de uma sala de estar com base na imagem da cozinha, porém com novos elementos se juntando aos objetos já presentes. Para a animação, a mesma imagem foi editada no *Photoshop*, criando três imagens semelhantes para representar a passagem do tempo. Isso foi realizado escurecendo um pouco de cada imagem, e deixando mais claro na proximidade da luminária, em uma tentativa de

⁶ *Zoom out* corresponde ao efeito de ampliação de uma cena, oferecendo afastamento da cena.

CIACT/SAD 09

demonstrar a transição do dia para a noite.

Figura 6 e 7 - Imagem base da cena 03 (esq.) imagem base da cena 04 (dir.).

Fonte: *Dreamstudio* e *prompt* descrito pelas autoras.

A quarta e última cena (fig. 07) traz uma perspectiva diferente pela compreensão da relação entre o cachorro, os objetos e as cenas anteriores, sugerindo uma continuidade. Essa construção narrativa cria uma atmosfera de empatia, permitindo ao espectador mergulhar nas camadas de significado implícito à composição visual. Essa cena foi realizada a partir de um *zoom in*⁷ a cena anterior, acrescido de um *prompt* no *Photoshop* em uma área delimitada para mudança no canto do sofá. Foi utilizada a IA generativa do *Photoshop* com o seguinte *prompt*: Um cachorro marrom sob uma pilha de roupas sujas tentando escapar.

CONCLUSÃO

Essa investigação oferece uma perspectiva inovadora ao explorar a interdisciplinaridade do Interior por meio da integração de teorias analíticas tradicionais com campos como cinema e arte, e as possibilidades emergentes dos modelos generativos de Inteligência Artificial. O ensaio visual resultou em um vídeo de 1 minuto e 20 segundos que não só aplicou conceitos de forma prática, mas também destacou a relação entre teorias consolidadas e as tecnologias contemporâneas, contribuindo para uma compreensão mais profunda e dinâmica do Interior na era da Inteligência Artificial. A análise crítica resultante destaca a relevância dos objetos

⁷ *Zoom in* corresponde ao efeito de aproximação de uma cena.

CIACT/SAD 09

cotidianos presentes no ambiente doméstico, o que nos conduz à reflexão sobre as dinâmicas do espaço habitado. O conceito proposto por Benjamin (1999) sobre o colecionador como o verdadeiro usuário do espaço, traz reflexões que foram destacadas no vídeo sobre a função dos objetos, representadas pelo número exagerado de objetos presentes no interior doméstico, reforçada pela IA. As categorias delineadas por Winton (2013), não exclusivas, também desempenham um papel fundamental como instrumento analítico no aprofundamento da crítica do Interior. A interação entre o espaço, a linguagem cinematográfica e o uso de ferramentas de IA generativas, possibilita a ampliação da análise ao observar como as estruturas espaciais, os elementos de enquadramento e a luz podem colaborar para a criação de ambientes que vão além da funcionalidade, estabelecendo assim um diálogo vivencial e sensorial. A intersecção entre essas perspectivas multidisciplinares adicionadas ao uso de IA, oferece uma visão mais ampla e profunda do Interior que transcende os limites tradicionais.

Este artigo apresentou uma metodologia experimental para a geração de narrativas críticas do Interior, explorando o espaço cênico com o auxílio da Inteligência Artificial. Foi demonstrado que o processo utilizado foi eficaz ao destacar paradigmas no contexto do Interior, através de análises e interpretações facilitadas pela integração de ferramentas de IA generativa. O uso da IA generativa foi fundamental para o direcionamento do exercício, impulsionando a construção da narrativa. Adicionalmente, a natureza 'caixa-preta' da IA generativa, revelando características recorrentes nos dados de treinamento e potenciais vieses, pode oferecer *insights* únicos sobre a natureza humana e as preferências culturais que podem influenciar nosso entendimento dos espaços. Esta abordagem não apenas enriquece a prática do Interior, mas também sugere avanços teóricos e práticos na área, abrindo novos caminhos para a criação e interpretação de espaços habitáveis. Finalmente, provoca reflexões sobre o uso ético e responsável da IA, estudando maneiras para que a interação homem-máquina possa ocorrer como um agenciamento mútuo.

AGRADECIMENTOS

CIACT/SAD 09

Ao Programa de Excelência Acadêmica - PROEX/CAPES e ao Programa Estratégico Emergencial de Prevenção e Combate a Surtos, Endemias, Epidemias e Pandemias – EPIDEMIAS/CAPES e ao Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura - PROPAR. O Trabalho foi revisado gramaticalmente pelo ChatGPT-4, graças ao acesso cedido pela OpenAI.

REFERÊNCIAS

BENJAMIN, W. *The Arcades Project*. Cambridge: Harvard University Press, 1999.

BÖHME, G. The art of the stage set as a paradigm for an aesthetics of atmosphere. *Ambiences: International Journal of sensory environment, architecture and urban space*. 2013.

BROOKER, G.; WEINTHAL, L. *The Handbook of Interior Architecture and Design*. Londres: Bloomsbury Publishing, 2013.

NARRATIVAS DO INTERIOR. O Inimigo Ataca - Animação por Larissa Chaves e Morgana Mesquita. YouTube, 15 de Janeiro de 2024. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=3hQDGctILUQ>.

NOAMAN, S.; HUSSEIN, G. Improving Design Efficiency Using Artificial Intelligence: A Study on the Role of Artificial Intelligence in Streamlining the Interior Design Process. *International Design Journal*, v. 13, n. 5, p. 101–114, set. 2023.

PALLASMAA, J. The Existential Image: Lived Space in Cinema and Architecture. *Phainomenon*, v. 25, n. 1, p. 157–174, out. 2012.

POSTIGLIONE, G. *Interni Metodi, azioni, tattiche*. Siracusa: Lettera Venitdue, 2012.

CIACT/SAD 09

ROCHE, D. *A History of Everyday Things The birth of consumption in France, 1600–1800*. Cambridge: Editions de la Maison des Sciences de l’Homme and Cambridge U. Press, 2000.

SLIP.STREAM. *Ignore The Rain*. Disponível em: <https://get.slip.stream/sPvPAs>. 2023.

WEINTHAL, L. *Toward a new interior – An anthology of Interior Design Theory*. Nova York: Princeton Architectural Press, 2011.

WHITEHEAD, J. *Creating Interior Atmosphere Mise-en-scène and Interior Design*. Londres: Bloomsbury Publishing, 2018.

WINTON, A. G. Inhabited Space: Critical Theories and the Domestic Interior. In: BROOKER, G.; WEINTHAL, L. *The handbook of Interior Architecture and Design*. Londres: Bloomsbury Publishing Plc, 2013. p. 40–49.

Como citar este texto:

PONZIO, Angelica P.; MESQUITA, Morgana D.; CHAVES, Larissa L. Interpolações do espaço interior: a contribuição do cinema e da IA. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-13.